

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Abdalimova Dono Bahromjonovna

Toshkent viloyati Angren shahar 29- umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich ta'lim

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish shart-sharoitlari, imkoniyatlari hamda ularni qo'llashga oid tushunchalar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, darsning mantiqiy strukturasi qurish, mantiqiy fikrlash, mustaqil ish, didaktik materiallar, prezentatsiya.

KIRISH

Pedagogik texnologiya bu - oldindan loyhalangan ma'lum bir pedagogik tizimni amaliyotga joriy qilish. Pedagogik tizim bu shaxsga maqsadli pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan metodlar, vositalar va jarayonlar yig'indisi. Maqsadimiz o'quvchilarni oldindan bilimni mukammallashtirib uni samarali va sifatli bilimga ega bo'lishga ta'sir berish.

Hozirga kunda jahon pedagogikasida «pedagogik texnologiya» tushunchasiga 12 xil tarif berilganligi ma'lum.

Pedagogik texnologiya.

Bu borada mutaxassis olimlarimiz qanday fikrdalar?

1. Pedagogik texnologiya bu...ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga olib o'qitish va bilim o'zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo'llashning tizimli metodidir. **(YUNESKO)** **2.** Ped.texnologiya bu pedagogning amaliyotga joriy etishi mumkin bo'lgan pedagogik tizim loyihasidir. **(V.Bespalko)**

Ikkinchi ta`rifda nimaga e`tibor berilyapti? (amaliyotga) Darhaqiqat, amaliyotga e`tibor berish kerak, quruq gap bilan hech narsaga erishib bo`lmaydi. Bilim berish butun bir sistema. Xuddi bizning tanamiz bir sistema bo`lganidek. Moboda charchab qolsam, o`tirib dam olaman va tanam bir birini to`ldiradi¹.

Endi tasavvur qiling, shu sistemamda bitta tishim og`rib qoldi. Nima bo`ladi? (Butun sistemani ishdan chiqaradi). Xuddi shunday, pedagogikada biror biror bir xatolikka yo`l qo`ysak, oxirida albatta natija biz kutgandek bo`lmaydi.

3. Texnologiya-biror ishda, mahoratda, san`atda qo`llaniladigan usullar, yo`llar yig`indisi. (*Izohli lug`at*)

Bu ta`rifni izohlash uchun arafa kuni osh tarqatish udumi eslatiladi.) Xuddi oshlar har xil bo`lganidek, texnologiyalar ham har xil. To maqsadga yetgunga qadar usullarim yig`indisi mening texnologiyamdir. Men texnologiyamda biror bir kamchilikka yo`l qo`ysam, oxirida men kutgan natijaga erisha olmayman. Buning uchun men qo`l ostimdagi bolalarga e`tibor berishim kerak. Uning uchun inson toifasini bilishim kerak.

«... avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo`lgan tartibli amallar tizimidir» - **V. Monaxov**

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, pedagogik texnologiyaning eng qadimgi manbai bu - nuqsonsiz mehnat konsepsiyasi ekan. Nuqsonsiz mehnatni ta`minlovchi shartlardan biri mehnat qilayotgan subyektning psixologik shaxsiy xarakteristikalarini hisobga olishdir. Bunday mehnatning eng muhim omillari quyidagilar:

- kasbga qiziqish;
- kasbiy tayyorgarlik sifati;
- o`z mehnatini muntazam nazorat qilib borish.

¹ Ishmuhammedov R. Abdukodirov A. Pardaev A. Ta`limda innovatsion texnologiyalar (ta`lim muassasalari pedagog-o`qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste`dod, 2018. – 180 b.

Nuqsonsiz mehnat g‘oyasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri pedagogik faoliyatga ko‘chirish mumkin emas. Chunki, unda omillar ancha ko‘proq.

Pedagogik texnologiyaning metodologik sifatleri quyidagilardan iborat: texnologik sxema, ilmiy asos, tizimlilik, boshqaruvchanlik, samaradorlik, takrorlanuvchanlik.

Texnologik sxema- texnologik jarayonning shartli ifodalanishi. U alohida funksional elementlarga bo‘linadi va ular orasidagi mantiqiy aloqalar belgilanadi.

Tizimlilik - pedagogik texnologiya tizimga xos bo‘lgan barcha belgilarga ega bo‘lishi kerak:

- jarayonning mantiig‘i;
- uning barcha qismlarining o‘zaro bog‘liqligi;
- yaxlitligi;

Boshqaruvchanlik deyilganda quyidagilar nazarda tutiladi:

- maqsadlarni qo‘yish;
- rejalashtirish;
- o‘qitish jarayonini loyixalash;
- qadamba-qadam tashhis qo‘yish;
- natijaga tuzatish kiritish maqsadida vosita va metodlarni o‘zgartirish.

Samaradorlik - zamonaviy pedagogik texnologiyalar aniq sharoitlarda mavjud bo‘ladi va ma`lum o‘qitish standartlariga erishishini kafolatlaydi, natija bo‘yicha samarador, xarajatlar bo‘yicha optimal bo‘ladi.

Takrorlanuvchanlik - pedagogik texnologiyani boshqa subyektlar boshqa ta`lim muassasalarida qo‘llashi mumkinligi (natija esa bir xil bo‘ladi).

Haqiqatan ham, agar o‘quv jarayoni to‘la takrorlanuvchan, alohida ko‘rinishlarga bo‘linsa, o‘qituvchining vazifasi oldindan tuzilgan (o‘zi tuzgan bo‘lishi shart emas) material bilan o‘qishni tashkil etishda tashkilotchi va maslahatchi rolini ijro etishdan iborat bo‘lib qoladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o`rnida aytish mumkinki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni bir necha turga bo`linishi mumkin:

1. Muammoli ta`lim texnologiyalari.
2. Didaktik- o`yinlarga asoslangan texnologiyalar.
3. Hamkorlik texnologiyalari.
4. Modulli texnologiyalar.

Bu kabi pedagogik texnologiyalarni qo`llash orqali boshlang`ich ta`lim o`quvchilarini ilg`or zamonaviy shaxs etib tarbiyalashga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Ishmuhamedov R. Abdukodirov A. Pardaev A. Ta`limda innovatsion texnologiyalar (ta`lim muassasalari pedagog-o`qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste`dod, 2018. – 180 b.
2. Gaybullaev N.G, I. Дырченко. Razvitie matematicheskix sposobnostey uchashixsya. T.: «O`qituvchi», 2018
3. Habib R.A. O`quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirish. T.: «O`qituvchi», 2011
4. Abdullayeva Q., va boshqalar “Ona tili” T., “O`qituvchi ”2014 yil.
5. Azizxo`jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2016.